

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- E. Dale / L. F. Urwick, *De staf in de organisatie*, uitg. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, Marka-pockets.
- J. A. C. Brown, *Bedrijfspsychologie*, uitg. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, Marka-pockets.
- Richard Mayne, *De gemeenschappelijke markt*, uitg. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, Marka-pockets.
- J. Reugebrink, *Omzetbelasting en E.E.G.*, uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 7.50.
- Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, deel A, suppl. 10. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 3.79.
- S. Brouwer, *Beurs en Effectenhandel*, uitg. N.V. Drukkerij en Uitgeverij J. H. de Bussy, Amsterdam. Prijs f 19.50.
- J. E. A. M. van Dijck, *Fiscale waardebegrippen*, uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 3.50.
- Drs. E. van der Wolk, *Wie wordt de manager van morgen?*, uitg. N.V. Drukkerij en Uitgeverij J. H. de Bussy, Amsterdam. Prijs f 14.50.
- Prof. Dr. J. F. Haccoü, *De fusie als vorm van concentratie*, uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 2.80.
- Dr. Th. A. Stevers, *Schets van een hervorming van ons belastingstelsel*, uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 2.95.
- Mr. A. G. Lubbers, *Het Notariaat*, uitg. Uitg. Mij. C. A. J. van Dishoeck, Bussum. Prijs f 4.90.
- Walter Missorten, *Fiscale voorraadwaardering in Nederland en België (proefschrift)*, uitg. E. Story-Scientia, Gent.
- J. van Zanden, *Budgettering van onderhoudskosten*, uitg. N.V. Uitg. Mij v/h G. Delwel, Den Haag. Prijs f 3.—.
- Prof. Drs. J. Brands, *Een halve eeuw bedrijfseconomie 1913-1963 (afscheidscollege)*, uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 3.50.
- Dr. L. Roeloffs, *Dubbele belastingheffing van dividenden*, uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 11.50.
- Prof. Mr. H. Schuttevåer / Prof. Mr. J. G. Detiger, *Anderhalve eeuw belastingen*, uitg. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 7.50.
- Dr. J. H. Christiaanse, *Belastingaftrek voor de gehuwde vrouw*, uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 3.95.
- N. R. F. Maier / J. J. Hayes, *Creatief Bedrijfsbeleid*, uitg. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, Marka-pockets. Prijs f 2.25.
- Prof. Dr. P. J. Verdoorn, *Het commercieel beleid bij verkoop en inkoop*, uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 48.—.
- Prof. Dr. A. J. E. Sorgdrager, *The particularization of indirect cost in modern costing administration*, uitg. Ajax, Potchefstroom, Zuid-Afrika.
- Prof. Dr. J. E. Andriessen, *Economie in theorie en praktijk*, uitg. N.V. Uitgeversmij Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs f 32.50.
- Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, *Emissiebedrijvigheid en financiële structuur van ondernemingen*, uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 18.—.